

ISSN 2347-2456

شعارنا الوحيد إلى الإسلام من جديد

البعث الإسلامي

مجلة إسلامية شهرية جامعة

العدد العاشر - المجلد الثامن والستون

ربيع الثاني - جمادى الأولى ١٤٤٤ هـ - نوفمبر - ديسمبر ٢٠٢٢ م

- قضية الكفر والإيمان في المجتمع البشري ! (افتتاحية العدد)
- **جبهات الدعوة الإسلامية ومجالاتها الرئيسية**
- **قدرة الله وقوته في الكون**
- رسالة النبي إلى هرقل بين تشكيك المستغربين وتأكيده الإنجيل
- مفهوم الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم
- **تأثير إشكاليات الترجمة على ترجمة النصوص الدينية**
- **تجليات التناسخ القرآني في روايات يوسف السباعي**
- **الحسن بن الهيثم : رائد البحث العلمي**
- دارالعلوم ندوة العلماء وعلماءها وإنجازاتها في شعر الشيخ محمد بن حسين اليماني
- ثقافتنا وتحديات العصر

تصدرها : مؤسسة الصحافة والنشر، ص.ب. ٩٣، لكاناؤ - الهند

If undelivered please return to:

Al Baas El Islami, Majlis Sahafat wa Nashriyat , Nadwatul Ulama Campus, Tagore Marg,
Post box no.93 Lucknow-226007 Uttar Pradesh, India.

Email: info@albasulislami.com Website: www.albasulislami.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شعارنا التوحيد إلى الإسلام من جديد

الْبَعَثُ الْإِسْلَامِيُّ

مجلة إسلامية شهرية جامعة

Nov, Dec, 2022

نوفمبر - ديسمبر ٢٠٢٢ م

العدد العاشر - المجلد الثامن والستون - ربيع الثاني - جمادى الأولى ١٤٤٤ هـ - نوفمبر - ديسمبر ٢٠٢٢ م

ندوة العلماء

تأسست ندوة العلماء ودارالعلوم التابعة لها على مبدأ التوسط والاعتدال، والجمع بين القديم الصالح والجديد النافع، وبين الدين الخالد الذي لا يتغير، والعلم الذي يتغير ويتطور ويتقدم، وبين طوائف أهل السنة التي لا تختلف في العقيدة والمنصوص، وقامت من أول يومها على الإيمان بأن العلوم الإسلامية علوم حية نامية، وأن منهج الدراسة خاضع لناموس التغيير والتجدد، فيجب أن يتناول الإصلاح والتجديد في كل عصر ومصر، وأن يزداد فيه، ويُحذف منه بحسب تطورات العصر، وحاجات المسلمين وأحوالهم.

الإمام العلامة الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسيني الندوي (رحمه الله)

أنشأها

فقيه الدعوة الإسلامية

الأستاذ محمد الحسيني رحمه الله تعالى

في عام: ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م

المشرف العام

العلامة السيد

محمد الرابع الحسيني الندوي

رئيس التحرير

سعيد الأعظمي الندوي

مدير التحرير

محمد فرمان الندوي

مساعد التحرير المسئول عن المكتب

محمد عبد الله المخدومي الندوي

المراسلات

البعث الإسلامي

مؤسسة الصحافة والنشر

ص.ب. ٩٣ لكاناؤ (الهند)

AL-BAAS-EL-ISLAMI

MAJLIS - E - SAHAFAT -WA- NASHRIYAT P. O. BOX: 93 Tagore Marg,
Lucknow. Pin:226007 U. P. (India) Mob: 9889336348, 8400476826

Email: albaas1955@gmail.com , info@albasulislami.com

محتويات العدد

العدد العاشر - المجلد الثامن والستون - ربيع الثاني - جمادى الأولى ١٤٤٤هـ - نوفمبر - ديسمبر ٢٠٢٢م

	❖ كلمة عن المجلة :	
٥	سعيد الأعظمي الندوي	كلمة عن المجلة
	❖ الافتتاحية :	
٦	سعيد الأعظمي الندوي	قضية الكفر والإيمان في المجتمع البشري !
	❖ التوجيه الإسلامي :	
١٠	الإمام الشيخ السيد أبي الحسن علي الحسيني الندوي	جبهات الدعوة الإسلامية ومجالاتها الرئيسية
١٧	سماعة الشيخ السيد محمد الرابع الحسيني الندوي	قدرة الله وقوته في الكون
	❖ الدعوة الإسلامية :	
٢٢	الدكتور عبد الوهاب القرش	رسالة النبي إلى هرقل بين تشكيك المستعربين وتأكيده الإنجيل
٢٨	الأستاذ محمد نعمان حسن	مفهوم الإعجاز التأثري للقرآن الكريم
٣٥	الباحث محمد سليم الله أبو الكلام	الجنين الإنساني وسفر تكوين الإنسان بين العلم الحديث والقرآن الكريم
	❖ الفقه الإسلامي :	
٤١	دكتور . خورشيد أشرف إقبال الندوي	الصكوك الإسلامية البديلة للتوريق التقليدي
	❖ دراسات وأبحاث :	
٤٨	د . سعيد بن مخاشن	دار العلوم ندوة العلماء وعلمائها وإنجازاتها في شعر الشيخ محمد بن حسين اليماني
٥٨	الباحث ميرا محي الدين بن حسن ظافر	تأثير إشكاليات الترجمة على ترجمة النصوص الدينية من اللغة العربية
٦٥	الباحث محمد مزمل حق	تجليات التقاص القرآني في روايات يوسف السباعي
	❖ رجال من التاريخ :	
٧٥	الدكتور غريب جمعة	اللواء الركن / محمود شيت خطاب
٧٩	الدكتور محمد أنظر الندوي	الحسن بن الهيثم - رائد البحث العلمي
	❖ في مسيرة الحياة :	
٨٩	سعيد الأعظمي الندوي	٤٨ / سنة في ظلال تربية الإمام العلامة أبي الحسن الندوي
	❖ صور وأوضاع :	
٩٤	محمد فرمان الندوي	ثقافتنا وتحديات العصر
	❖ علم فقدناه :	
٩٨	قلم التحرير	الشيخ يوسف القرضاوي : فقيه الدعوة والفكر الإسلامي
	❖ إلى رحمة الله تعالى :	
١٠٠	قلم التحرير	١.الأستاذ نسيم اختر شاه قيصر إلى رحمة الله تعالى
١٠٠	" " "	٢.الشيخ نظام الدين الإصلاحي إلى رحمة الله تعالى
١٠١	" " "	٣.الأستاذ رحيم الدين الأنصاري في ذمة الله تعالى
١٠١	" " "	٤.والد الأخ العزيز رحمة الله الندوي في ذمة الله تعالى
١٠٢	" " "	٥.الأستاذ محمد حنيف الندوي إلى رحمة الله تعالى

تأثير إشكاليات الترجمة على ترجمة النصوص الدينية من اللغة العربية إلى اللغة التاميلية

الباحث : ميرا محي الدين بن حسن ظافر *

(١) مفهوم الترجمة :

الترجمة كلمة مشتقة من تَرَجَمَ ، معناه كما جاء في المعجم الوسيط ، " بيّنه ووضّحه ونقله من لغة إلى لغة أخرى . معنى ترجم لفلان : أي ذكر ترجمته " ^١ ، ويقول ابن منظور في لسان العرب : " قد ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر ؛ ومنه الترجمان " ^٢ ، ويأتي د . أبو جمال قطب الإسلام نعماني في أحد أبحاثه معاني كلمة الترجمة : " من المعلوم أن الترجمة تأتي لمعان آتية : التبيين والتوضيح والتفسير وحياة الإنسان وسيرته ونقل من لغة إلى أخرى " ^٣ .

وأما الترجمة اصطلاحاً فقد اختلف العلماء والباحثون فيها ، يقول الشيخ عبد العظيم الزرقاني : " هي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر في لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده " ^٤ . وقال الدكتور محمد عناني : " إن الترجمة هي نقل نص أصلي إلى لغة أخرى وثقافة أخرى . فيشير إلى الترجمة بأنها نقل الأفكار والخبرات من لغة إلى أخرى ^٥ . ويقول الأستاذ أبو نعمان محمد عبد المنان خان في تعريف علم

* باحث الدكتوراه في اللغة العربية ، قسم اللغة العربية ، كلية جمال محمد ، التابعة لجامعة بهاردياسن ، تيرو شيرابالي - ٦٢٠٠٢٠ ، الهند .

^١ المعجم الوسيط ، ط ٤ ، مصر : مكتبة الشروق الدولية ، ٢٠٠٤م ، ص ٨٣ .

^٢ ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ط ١ ، بيروت ، دار صادر ، ١٣٠٠هـ ، م ١٢ ، ص ٢٢٩ .

^٣ نعماني ، أبو جمال قطب الإسلام . الترجمة : ضرورة حضارية ، شيتاغونغ : دراسات الجامعة الإسلامية العالمية ، م ٦ ، ٢٠٠٦م ، ص ١٨٥ .

^٤ الزرقاني ، محمد عبد العظيم ، مناهل العرفان في علوم القرآن ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ١٩٩٥م ، ص ٩٠ - ٩١ .

^٥ العناني ، الدكتور محمد ، مرشد المترجم ، ط ٣ ، لونجمان : الشركة المصرية

الترجمة المطلق : " هو علم يبحث عن نقل لغة إلى لغة أخرى . وعادةً يكون هذا النقل نقل مفاهيم النصوص المكتوبة أو الخطاب من لغة إلى لغة أخرى ، وهذا النوع من الترجمة يتحقق في نقل الكتب أو الرسالة أو العريضة أو الحوار أو المحاضرة من لغة إلى لغة أخرى " ^١ .

(٢) إشكالياتها في ترجمة النصوص الدينية :

مما يوافق الجميع عليه ، أن عملية الترجمة عمل صعب حيث يواجه المترجم شتى المشكلات أثناء عمله . وعلى الرغم مما أن هناك المشكلات العامة في الترجمة ، هي أولى في ترجمة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، حيث إنهما ما أسند إلى الوحي ففي عملية ترجمتهما مشكلات خاصة ومعتبرة فالمترجم ينبغي له مراعاة الآداب العامة لحل الصعوبات التي يعانها كما يوضحها العلامة الزرقاني في مناهل العرفان بقوله: " لا بد لتحقيق معنى الترجمة مطلقاً حرفية كانت أو تفسيرية ، من أمور أربعة :

أولها : معرفة المترجم لأوضاع اللغتين : لغة الأصل ولغة الترجمة .

ثانيها : معرفته لأساليبها وخصائصها .

ثالثها : وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده على وجه

مطمئن .

رابعها : أن تكون صيغة الترجمة مستقلة عن الأصل ، بحيث

يمكن أن يستغني بها عنه ، وأن تحل محله ، كأنه لا أصل هناك ولا فرع " ^٢ .

المشكلات في ترجمة النصوص الدينية من العربية إلى التاميلية

أخص وأكثر . " إن الترجمة هي نقل النص من اللغة " المصدر " إلى اللغة

العالمية للنشر ، ١٩٩٥م ، ص ٣٠٨ .

^١ خان ، أبو نعمان محمد عبد المنان . مذكرة علم الترجمة العربية الفورية . بنغلاديش ،

جامعة دكا ، ١٩٩٢م ، ص ٧ .

^٢ الزرقاني ، محمد عبد العظيم ، مناهل العرفان في علوم القرآن ، بيروت ، دار

الكتاب العربي ، ١٩٩٥م .

الهدف بدون زيادة ولا نقصان في معناها الحقيقي . وتتسأ الصعوبات والمشاكل من حقيقة التعادل في اللغة المنقول إليها . فالترجم من اللغة العربية إلى اللغة التاميلية يواجه بعض التحديات والصعوبات في Semantic Equivalent من حيث المعنى أثناء الترجمة . وذلك لأنهما من أسرتين لغويتين مختلفتين . فاللغة العربية من الأسرة اللغوية السامية . واللغة التاميلية من الأسرة اللغوية الهندية الأوروبية . ذلك أنه ليس من السهل الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة التاميلية . والعكس نظراً لاختلاف بنية وتركيب كل من اللغتين تماماً عن بعضهما . ولذلك يواجه المترجم المشاكل المختلفة في أثناء الترجمة " ١ . هذه المشكلة الترجمية تؤثر على ترجمة النصوص الدينية في القرآن والحديث من اللغة العربية إلى اللغة التاميلية في شتى المواضيع ، يمكن تحديدها في العناوين الآتية :

(١) الشكل العربي المتميز :

شكل اللغة العربية المستخدم في الكتاب المقدس والنصوص الإسلامية هو شكل بارز من أشكال اللغة العربية . أما اللغة العربية فتتميز بهذا الشكل العربي المتميز عن سائر اللغات الذي يؤثر على المعنى المشتمل والبناء الجملي . فالنصوص الدينية العربية توجد في هذا الشكل حيث يندفع مترجمها إلى مواجهة الإشكاليات المختلفة في تفسير المعنى وإنشاء البناء الجملي المعادل للغة العربية في اللغات ، خصوصاً اللغة التاميلية . لأن اللغات المختلفة تستخدم الأشكال المختلفة لأغراض واحدة أو مختلفة ، فنفس البنية اللغوية في اللغة العربية لا تتسم لأغراض لغات أخرى . ففي هذه الحالة ، تكون النتيجة أنه يصعب على المترجم إكمال عملية الترجمة . يدل على ذلك ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في أهمية تعلم اللغة العربية لفهم القرآن الكريم بنصه : " ويحتاج (يعني المجتهد) إلى معرفة

Razick, AM & Fainas, ACF . "The Problems Faced By Sri Lankan Translators From Arabic Language Into Tamil Language", 5th International Symposium 2015, Oluvil: South Eastern University of Sri Lanka . p:271 .

نصب الأدلة وشروطها ومعرفة شئى من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه " ١ ، فهذا كله من الأشكال اللغوية ، تتشكل به اللغة العربية ولا توجد في غيرها كما يحتويها القرآن الكريم والحديث النبوي .

(٢) عدم وجود الكلمات النظرية في اللغة المترجمة:

اللغة العربية تتطور يوماً بيوم حسب التغير العالمي . فهذا التغير لم يؤدّ الناس إلى اعتمادهم على لغاتهم الأم فقط ، بل على سائر اللغات الأجنبية وفق الحاجات التعليمية والمتطلبات المهنية . فالمفردات الجديدة تدخل في اللغة العربية . وكذا النصوص الدينية الإسلامية فهي خاصة بالتشريع الإسلامي حيث عدم وجود الكلمات النظرية لها في سائر اللغات الأجنبية كأنها مصطلحات خاصة بالإسلام . فأتساءل هذه المناسبات ، تواجه المترجم لمشكلات عديدة في عملية الترجمة . ففي حالة ترجمة المصطلحات الدينية فيعتمد المترجم على الاصطلاح الديني الخاص رغم أن له معاني أخرى .

أما الترجمة على أنها تتشابه بالتفسير ، فهي توافقه في ترجمة النصوص الدينية الإسلامية من القرآن والسنة . " ومعنى لغة القرآن والسنة هو اصطلاحهما إذا كان للكلمة استعمال خاص بمعنى فيهما أو في أحدهما وذلك كلفظ الصلاة هو في عموم لغة العرب معناها الدعاء ، واستعمل في القرآن والسنة بمعنى خاص هو صورة الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة ، فإذا جاء هذا اللفظ في القرآن أو السنة فينبغي أن يفسر حسب هذا الاصطلاح ، فإن لم يكن للكلمة اصطلاح خاص في القرآن والسنة وجب أن تفسر حسب عموم لغة العرب ، وذلك إذا ذكرت الكلمة ذكراً مطلقاً أي إن لم يذكر الله تعالى ولا النبي صلى

^١ المقدسي ، عبد الله بن أحمد بن قدامة ، روضة الناظر وجنة المناظر ، ط ١ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ٢٠٠٩م ، ص ٤٠٨ .

اللّٰه عليه وسلم في سياقها ما يوضح المراد منها ولم يذكر اللّٰه لها تفسيراً ولا فسرهما الصحابة رضي اللّٰه عنهم " ^١ ، فيتضح من هذا ، أن الكلمات العربية تشتمل على ثلاثة العناصر : عناصر جديدة عرفها الإسلام كالقرآن والاستشهاد والعناصر المصطلحية الإسلامية التي منحها الإسلام معاني جديدة كالحج والصدقة والعناصر المشهورة التي تستخدم في اللغة العربية . ولكن هذا المسلك اللغوي الرائع لا يوجد في اللغة التاميلية ولا يجد المترجم المفردات النظرية لجميع العناصر فيواجه في عمله تعقداً شديداً .

(٢) الأثر الثقافي في اللغتين : المصدر والهدف :

لكل لغة من اللغات ثقافة خاصة وهي مرتبطة بها . " إن كل لغة لا بد أن تنتمي إلى ثقافة معينة ، وبالتالي فإن المترجم قد ينقل الكلمة إلى لغة أخرى . ولكنه لن يستطيع أن ينقل ثقافة هذه الكلمة بشكل فعال بحيث ينقل تصور صاحب الكلمة الأصلية إلى اللغة المستهدفة في الترجمة . وقد تؤدي تلك الاختلافات اللغوية على مستوى المفردة إلى إشكاليات كبيرة . إذ أن النص الذي يترجم دون مراعاة لثقافة الأصل قد ينمي لدى القارئ مفاهيم خاطئة عن طبيعة النص الأصلي . فلا بد أن يعرف المترجم ثقافة للغة المصدر ولغة الهدف . وعند ذلك تكون الترجمة ترجمة حيوية . وإذا قام المترجم بترجمة نص ما إلى لغة الهدف حسب نظام لغة المصدر فالترجمة لن تكون حيوية . ويدخل فيها الأمثال والحكم وغير ذلك " ^٢ . ففي بعض الأحيان ، حتى في حالة وجود مكافئ ، فإن المترجم يفشل في نقل المعنى المقصود نفسه ودلالات كلمة المصدر . فالتحدي مع هذه

^١ الزين ، محمود أحمد ، أهمية اللغة العربية في فهم القرآن والسنة ، ط ١ ، دبي ، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ، ٢٠٠٩م ، ص ١٨ .

^٢ Razick, AM . &Fainas, ACF, The Problems Faced By Sri Lankan Translators From Arabic Language Into Tamil Language, Proceedings of 5th International Symposium, Oluvil: South Eastern University of Sri Lanka, 2015, p:274 .

الشروط وغيرها ينبع من عامل مهم آخر ؛ فهي ليست متجذرةً بعمق في بنية اللغة العربية فحسب ، بل إنها مرتبطة ثقافياً أيضاً بالعالم العربي والإسلامي . وقد اتضح مما سبق ؛ أن اللغة العربية كانت لها ثقافة عريقة قديمة ، لا تماثلها أية ثقافة في قدمها ورونقتها وسنائها . فإذن ، في أثناء ترجمة تراثها الإسلامي إلى اللغة التاميلية ذات ثقافة مختلفة عن الثقافة العربية ، تؤدي إلى مشكلات كثيرة ومهمة . فالمترجم لا يستطيع أن يمرّ بها بسهولة إلا بلفت الانتباه بعمق في عمله .

(٤) سمات القرآن والحديث الخاصة :

تتميز هذه النصوص الدينية بالبلاغة والسمات الأسلوبية المتميزة والتراكيب اللغوية عن سائر الأعمال الأدبية . يصف د . فهد الرومي سمات أسلوب القرآن الكريم وخصائصه بنصه : " له خصائص كثيرة ، انكبّ على تحصيلها طائفة من علماء اللغة وأرباب الفصاحة والبلاغة ، وما زالوا منذ نزوله يعبّون من ثقّاه وينهلون من معينه ، وطال بهم الموقف ولم يرتووا ولم ينقص منه شيء حتى حفيت منهم الأقدام وعريت الأقلام ولم يقدموا مع كثرته إلا قليلاً من كثرة ومن البحر قطرة " ^١ . كما أن الحديث الشريف يحتوي على سمات رائعة بلاغية حيث " استدعت الوظيفة التبليغية التي وكلّ بها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يهبه الله تعالى ملكة القول ومهارة الإفصاح بالصورة التي تليق بعلو وقداسة الرسالة التي أرسل بها إلى الناس . فأوتي فصاحة في اللسان وبلاغة في الكلام وعمقا في البيان بصورة أعجزت فصحاء العرب في أيام سؤددهم البياني " ^٢ .

مهما كان المترجم ماهراً في الترجمة وأعماله الترجمة ناجحة ، ولكن لا يستطيع أن يأتي بالأشكال التامة والصور الكاملة التي تلذّذ بها

^١ الرومي ، فهد بن عبد الرحمن ، خصائص القرآن الكريم ، ط ٩ ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، ١٩٩٧م ، ص ٢٠ .

^٢ برداوي ، عمر ، " الحديث النبوي الشريف بين البلاغة والإبلاغ قراءة في حديث إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم " ، دراسات لسانية ، الجزائر ، ٢ جامعة البليدة ، م ٢ ، ٩٤ ، ٢٠١٨م ، ص ٥٨ .

في قراءة النصوص الأصلية من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلى اللغة التاميلية لأن سماتهما خاصة وبليغة جداً على مدار جميع الحدود اللسانية . ففي هذه الحالة يقوم المترجم بتفسير معاني النصوص لا بترجمتها مثل ما يوجد في الأصل فيؤيد هذا ما توصلَ د . فهد الرومي من النتائج في بحثه : " نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى " إلى " أنه لا يجوز تسمية معانيه إلى لغة أخرى بالترجمة لما في ذلك من محاذير وآثار سلبية . الصواب أن يسمى نقل معاني القرآن إلى لغة أخرى تفسير القرآن ، أو معاني القرآن " . فهذا صالح للأحاديث حيث إنها نوع آخر من الوحي الإلهي ، يلزم تسمية ترجمتها شرحاً لا ترجمةً وفق الحجج المقدمة فيما ذكر آنفاً .

خاتمة :

النصوص الدينية هي الأدلة الرئيسية في التشريع الإسلامي وهي التي يحملها كلام الله وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . لها قيمة فائقة ومكانة مرموقة في النظر الإسلامي . فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون رسالته القيمة باللسان العربي المبين وأن تكون لغات الشعوب الأخرى لغات متعددة ومختلفة ، فالحاجز اللغوي يعترض في هذا المكان في فهم رسالة الإسلام وتطبيقها . فتلعب الترجمة دوراً بارزاً لإيصال رسالة الإسلام إلى الشعوب كما تكون أهم الوسائل في بناء الاتصال والتفاهم بين الشعوب . ولكن عمل ترجمة النصوص الدينية تواجه تحديات متنوعة من حيث وقوعها بالشكل العربي المتميز وعدم وجود الكلمات النظيرة في اللغة المستهدفة ووجود الأثر الثقافي في اللغتين المصدر والهدف ، واشتمال آيات القرآن الكريم وآثار الحديث الشريف على السمات الخاصة حيث لا يأتي المترجم بجمعها في ترجمته . فهذه الإشكاليات المهمة تؤثر على من يقوم بترجمة النصوص الدينية إلى اللغة التاميلية تأثيراً بليغاً .

¹ الرومي ، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان ، نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى ترجمة أم تفسير ؟ ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم : تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل، المدينة المنورة ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤٢هـ ، ص ٢٦ .